

A INFLUÊNCIA DO LÍDER E GESTOR NARCISISTA EM EMPRESAS

[Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 18/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10155223

Vitor Pegoraro Simoes¹;

Orientador: Lademir Petrich²

RESUMO

O tema em questão irá analisar a influência do líder e gestor narcisista em empresas e organizações. A investigação irá enfatizar a busca pelas problemáticas do papel de líderes narcisistas dentro de empresas, levando em consideração sua influência no meio organizacional, tendo como objetivo possuir maior conhecimento acerca do tema para saber como identificar e lidar com esse tipo de gestor nas empresas. O presente estudo é baseado em um artigo de revisão bibliográfica. A partir de vários estudos feitos com autores especializados no narcisismo principalmente no meio organizacional, foi possível compreender que a personalidade narcisista tem grande influência no meio corporativo, principalmente quando é integrado a líderes e gestores de empresas, pois os mesmos têm impacto direto nas relações humanas tanto com seus subordinados quanto com seus superiores hierárquicos da organização, acarretando também em decisões que estão ligadas ao rumo e futuro da empresa.

Palavras-chave: Narcisismo, liderança, personalidade.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho em questão irá buscar uma forma de identificação e reunir ideias sobre o impacto do líder narcisista no meio organizacional, o ambiente empresarial apresenta uma grande área de atuação da pessoa narcisista, é muito eficaz para o crescimento e instalação do sujeito, pois ali ele consegue ter uma posição hierarquicamente forte que o favorece e assim é possível estudá-lo mais a fundo.

Para a construção do estudo irá ser necessário buscar diversos conhecimentos relevantes ao tema que caracterizem a pessoa narcisista e investiguem como ela se comporta no meio empresarial e principalmente compreender a personalidade em todas suas versões, sendo elas positivas, negativas e neutras.

Na integridade humana se entende que todos os sujeitos possuem traços de personalidade narcisista em si e nas organizações é possível observar que existem diferentes formas de liderança narcisista, onde cada uma delas utiliza de algumas características principais do narcisismo para atingir seu objetivo. (OLIVEIRA E OLIVEIRA, 2021).

Dentro das empresas a personalidade narcisista age de forma muito presente, existindo em muitas decisões de grandes líderes e CEOs, por isso é importante desmistificar vários pontos sobre a pessoa narcisista com o propósito de também mostrar lados positivos mas ajudar a deixar evidente o indivíduo que tem altos traços dessa personalidade afim de evitar possíveis episódios de manipulação e desconstrução de carreira profissional. O indivíduo narcisista acarreta diferentes formas de agir e coagir os outros e o conhecimento de seu modo de operar e suas características ajudam em identificar e lidar com esse gênero de personalidade.

O narcisista possui traços de egocentrismo elevados, concentrando suas energias apenas para o que lhe irá trazer prazer e será valioso para si. É importante que o ser humano tenha sim um pouco desse narcisismo,

pois sem ele não existe ambição e uma busca em encontrar o que é melhor para sua vida, porém quando isso extrapola os níveis de normalidade e entra uma fase onde implica nas demais pessoas que convivem com esse indivíduo, interfere na liberdade do outro para conseguir suas próprias conquistas. (SOARES, GOULART, 2010).

O narcisismo apesar de ser muito citado e de se ter a partir do censo comum uma ideia muito clara do que é, acaba sendo confundido em muitos conceitos e a identificação do indivíduo narcisista é dificultada por isso. Dessa maneira se torna fundamental maior conhecimento acerca do tema para revelar quais são de fato as características, comportamentos e motivações que constroem o indivíduo narcisista.

2. METODOLOGIA

O tipo de pesquisa utilizado no trabalho é de levantamento bibliográfico, que segundo Gil (2009), é realizada com material científico já elaborado, tornando vantajoso ao pesquisador pelo fato de haver um leque maior de conceitos e entendimentos acerca do tema em questão, principalmente quando se trata de vários conceitos dispersos em que precisam ser unificados para possuir uma maior compreensão acerca de determinado tema.

A análise dos dados do trabalho em questão terá cunho qualitativo, que se diz respeito a um tipo de estudo que se concentra na compreensão e análise dos dados levantados de forma subjetiva. Quando se analisa uma pesquisa qualitativa ela deverá ser baseada em artigos científicos e terá de ser levado em conta vários pontos, como as conclusões e abordagens utilizadas pelo autor, como foi o procedimento da coleta de informações e a justificativa do estudo realizado. (GIL, 2009).

3. A personalidade Narcisista

3.1 O Mito de Narciso

O termo Narcisismo surgiu de um mito na Grécia antiga que retrata um personagem com várias características do transtorno de personalidade narcisista, servindo como exemplo de caso concreto para facilitar a compreensão sobre como é visto esse tipo de transtorno.

O mito relatava sobre um jovem da mitologia grega chamado Narciso, que tinha em sua personalidade muitos traços de arrogância, individualidade, excesso de confiança, grandiosidade que indicavam a ser um forte narcisista, apesar de ser muito belo, ignorava todas as mulheres que o flertavam pelo fato de Narciso ter uma punição de jamais poder amar outra pessoa, enfatizando que se houvesse uma paixão resultaria em sua morte. Em um determinado momento de sua vida se aproximou de uma fonte para beber água e acabou se deparando com seu reflexo, dessa forma acabou se apaixonando por sua imagem e atirou-se dentro da fonte para juntar a sua paixão que no caso era si mesmo, se afogando e falecendo. (ARAUJO, 2010).

O mito de Narciso conta uma forma de interpretação do indivíduo que possui uma personalidade totalmente individualista e que procura se beneficiar a todo momento. A narrativa serviu de acesso para os demais estudiosos como Freud por exemplo à compreenderem a partir de Narciso citado no mito, as características de quem possui esses traços de personalidade. Bassani aponta que:

O termo narcisismo foi utilizado pela primeira vez em 1899, pelo Psiquiatra Paul Näcke, para denominar a atitude de um sujeito tratar seu próprio corpo do mesmo modo, que o corpo de um objeto sexual é frequentemente é tratado, ou seja, através das atitudes de acariciar-se e afagar ele obtém satisfação. (BASSANI, 2019).

3.2. Sobre Personalidade

A personalidade tem historicamente relação com o conceito de pessoa, que do latim significa como o homem se comporta no mundo, ou seja, de que maneira ele se porta em determinadas ocasiões e quais são suas motivações para as tomadas de decisão. (MARTINS,2004).

Martins traz a seguinte fala sobre a singularidade do sujeito:

É fato existir no indivíduo uma singularidade irreduzível às coordenadas sociais, mas a existência, o ser dessa singularidade, é exatamente sua construção genérica, uma vez que o homem apenas se individualiza por meio do processo histórico-social, posto que o indivíduo é um ser social singular única e exclusivamente na medida em que é um ser social genérico. (MARTINS,2004, pg 84).

Quando se fala sobre personalidade é necessário compreender o que são traços de personalidade, que segundo Silva e Nakano (2011), são usados para identificar como é o comportamento e condicionamento de um ser humano, não sendo dependente da situação, mas sim mostrando que existe um mecanismo no indivíduo que o faz operar de forma semelhante em diferentes situações. Os traços de personalidade são passíveis de mudanças, porém possuem uma certa estabilidade no sentido de ditar o ritmo de como o indivíduo vai viver, principalmente no meio social.

3.3 A personalidade Narcisista

Segundo a American Psychiatric Association (2014), o transtorno de personalidade narcisista está inserido no grupo B referente aos

transtornos de personalidade antissociais, tendo influência diretamente nas relações interpessoais.

O transtorno de personalidade narcisista traz consigo o conceito de que o indivíduo possui traços de grandiosidade e uma necessidade extrema de admiração deixando a empatia de lado, o que por muitas vezes explica suas decisões baseadas apenas em se beneficiar se tornando um grande aproveitador de relações com os outros, pois a partir delas é onde consegue produzir suas vantagens. O indivíduo que possui esse transtorno possui uma grande característica de ambição, sempre procura ter o máximo de poder possível e estar em uma posição superior dos outros, assim consegue garantir que é único e de fato é grandioso, também possui uma autoconfiança em excesso, que quando é colocada à prova pode causar uma grande humilhação e degradação em seu ego. (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014).

A pessoa que é caracterizada pelos traços da personalidade narcisista possui um senso de suficiência própria e grandiosidade exacerbados, porém é necessário frequentemente que seja elogiada e admirada apenas para elevar seu ego e garantir sua posição de confiança e relevância perante os outros. (RADEMANN E SILVA, 2020).

4. A liderança narcisista

4.1 Como caracterizar o líder narcisista

Dentro da área da psicologia ocupacional é fundamental que as pessoas tenham um ambiente de trabalho com um clima organizacional agradável, pois assim se tem mais produtividade dentro da empresa. A personalidade narcisista tem grande influência dentro de grupos, principalmente quando se há alguma competitividade ou cargos hierárquicos que estão sendo disputados dentro da empresa, por isso é de extrema importância compreender como as características de um indivíduo narcisista influenciam nesse clima organizacional, para dessa forma analisar sua influência nesse meio. (LUBIT, 2002).

Pessoas narcisistas geralmente apresentam comportamentos de uma pessoa simpática e facilmente sociável com outros indivíduos, pois demonstram um grande carisma ao se relacionar, dessa forma conseguem agir com mais potencial por meio de terceiros para atingir seus objetivos. Visto isso, segundo Lubit (2002), é citado dois tipos de narcisismo que são interessantes para a compreensão da personalidade dentro do clima organizacional, sendo eles primeiramente o narcisismo saudável, que defende o conceito de uma autoestima elevada servindo de proteção para grandes frustrações e necessária para criar uma confiança nas tomadas de decisões e defesa de opiniões impostas pelo sujeito. Por outro lado, existe o narcisismo destrutivo que se baseia em uma baixa autoestima fazendo com que o indivíduo tenha a necessidade de manipular e utilizar de persuasão para garantir que seus resultados e sua reputação perante os outros mesmo que não seja verdadeiramente congruente a sua pessoa.

Indivíduos com o transtorno de personalidade narcisista conseguem cargos de liderança mais rapidamente pois tem habilidades sociais desenvolvidas, sendo fundamental para sua atuação, como por exemplo: manipulação, autoconfiança exacerbada, persuasão, tomada de decisão rápida e segura, boa comunicação, facilidade em se colocar como autoridade. O narcisista possui grande vontade de crescer e buscar novos desafios, unindo esses ideais com uma tomada de decisão precisa e rápida faz com que tenha uma boa ligação com cargos de liderança nas empresas e por isso na maior parte dos casos pessoas narcisistas tem sucesso dentro das organizações no sentido de trabalhar sua carreira profissional. (LUBIT, 2002).

Em geral o narcisista gestor é extremamente exigente com as atividades e rotinas pertinentes ao sucesso de seu setor, ou empresa. Araújo, et.al afirma:

Narcisistas são ávidos por atenção, prestígio e admiração e, por isso, criam oportunidades que provocam esse tipo de reação. Os narcisistas também tendem a ser impulsivos. Assim, executivos com esse traço de personalidade aparentam ser ousados ou agressivos. (ARAUJO, et. al, 2021, p. 91)

4.2 Tipos de liderança narcisista

O líder narcisista opera de várias formas diferentes e existem diversos tipos de gestões narcisistas, como por exemplo o líder construtivo, que segundo De Vries e Miller (1990), é aquele indivíduo valorizador das competências e habilidades alheias, tendo facilidade em identificar e delegar o talento de uma pessoa para o melhor destino, está sempre disposto em escutar outras opiniões e tem uma ótima tomada de decisão, porém não possui grande empatia e irá pensar se o resultado final será benéfico ou não para si, possui uma tendência em usar da habilidade do outro para criar sua boa reputação. Esse tipo de líder narcisista pode ser caracterizado como um modelo perigoso, pois é muito hábil em manipular e persuadir, fazendo com que seus subordinados apenas executem as tarefas para atingir seus resultados pessoais.

É importante salientar que apesar de existir um tipo de líder narcisista que escuta opiniões e releva alguns pensamentos de seus subordinados, existem outros que não sentem que é necessário essa escuta, pois são extremamente antipáticos e qualquer outra linha de pensamento que vá ao contrário da sua já está fadada à ser um fracasso e por isso os projetos e trabalhos em que são necessários a equipe, geralmente não tem um engajamento positivo e são realizados de forma em que não se atinge o resultado esperado. (DE VRIES E MILLER, 1990).

4.3 O líder narcisista nas empresas e nas organizações

Grande parte dos líderes possuem uma característica que os ajuda muito em sua tomada de decisão rápida e precisa, sua autoconfiança. Levando em conta que é necessário possuir confiança para fazer uma escolha importante, ela traz uma garantia de que será feito. Em gestores narcisistas essa confiança geralmente extrapola os níveis suportados e com o excesso de certeza nas decisões, elas passam a ser tomadas de maneira muito impulsiva e por grandes expectativas, desse modo passa a ignorar aspectos primordiais e reais que são de extrema importância para determinada situação, como por exemplo: números, facticidades, exemplos, entre outros fatores... e isso se dá pelo gestor narcisista elaborar pensamentos egocêntricos voltados apenas em garantir que sua reputação não seja abalada. (SILVA, 2021).

Em grande parte dos líderes narcisistas é possível observar comportamentos que diminuem e desvalorizam seus subordinados, principalmente pelo fato de espelhar seus fracassos para o outro. A partir disso Lubit (2002), diz que o narcisista possui traços de paranoia em seu constructo, fazendo com que passe por uma frequência de preocupação, ansiedade, pessimismo e uma forte intenção de fiscalização em tudo o que o preocupa, porém, em vez de ser um problema pessoal, o narcisista passa para outro indivíduo, afim de valorizar sua autoestima pelo fato de outra pessoa estar com as questões em que deveria ter lidado e assim consegue se manter tranquilo em situações estressantes.

Uma das grandes estratégias do indivíduo com transtorno de personalidade narcisista para conseguir poder é sua sedução, e por isso quando acontece o processo de envelhecimento se tornam mais ríspidos e maldosos com o próximo pelo fato de sua beleza não ser a mesma. O fato de envelhecer acaba gerando uma dificuldade maior na persuasão e como costumam ficar mais estressados e apáticos, suas atitudes são de cada vez mais menosprezar e diminuir os outros indivíduos para se sentir mais jovem e persuasivo. (LUBIT,2002).

5. As problemáticas do Líder Narcisista para as organizações.

5.1. Impactos da liderança narcisista na diretriz empresarial

O narcisismo é algo muito frequente no ambiente de trabalho, mais visto em pessoas com cargos de liderança e gerência, acabando por ter uma grande influência sobre a equipe em que está liderando. De acordo com De Vries e Miller (1990):

Quando a organização é centralizada e o líder narcisista domina, um desempenho medíocre seguido de afastamento por um conselho de administração forte, pode ser o único catalizador de mudanças. Mas essas influências são reduzidas a zero quando um líder tem um controle financeiro importante. As perspectivas são, todavia, melhores, quando o poder organizacional é mais distribuído ou quando o narcisista ocupa um cargo menos elevado. (DE VRIES E MILLER, 1990, p. 16).

Apresentado os fatos é possível levar à compreensão que seus liderados sentem as consequências do gestor com transtorno de personalidade narcisista de uma forma não benéfica caso o traço for relevante.

Existe um grande impacto nas empresas em relação ao CEO narcisista, que segundo SILVA, et.al (2019), está ligado principalmente a sua exclusividade nas decisões que na grande maioria das vezes é tomada individualmente mesmo não tendo conhecimento necessário para determinado assunto, assim dessa forma ignorando aconselhamentos e diretrizes propostas para auxiliar no rumo da administração, fazendo com que o conselho diretivo da organização onde o CEO narcisista está inserido possa entrar em colapso por suas decisões.

Outro ponto muito interessante abordado por Silva (2021), é o fato de que empresas onde a harmonização e união de sua matriz diretiva são positivas e concentradas gera maior sucesso em suas decisões, principalmente a longo prazo, pois através de suas relações conseguem suprir necessidades em que falta um no outro, trazendo para o contexto do CEO com transtorno de personalidade narcisista, ele desvincula essa união administrativa e conselheira da organização e suas decisões geram um problema de administração, pois não se tem uma aceitação das outras partes da empresa.

4.2 Influencia do gestor narcisista nas relações pessoais

Uma das maiores problemáticas em se ter um narcisista destrutivo na gestão é o afastamento de grandes talentos promissores das empresas, segundo Lubit (2002), o narcisista destrutivo que está em posição de liderança, quando observa qualquer ameaça que possa tomar seu lugar, age de forma a eliminá-la a qualquer custo. Como uma das maiores estratégias do narcisista é a persuasão ele utiliza da mesma para ocultar e manipular informações afim de parecer realidade que outros funcionários possuem erros que não existem e histórias que não se condiz com a veracidade dos fatos.

É possível verificar através de Lubit (2002), que os gestores narcisistas enfrentam uma problemática maior a longo prazo, pelo motivo de suas características de menosprezo ao outro, grandiosidade, mal gerenciamento das emoções provocar um descontrole sobre suas ações impactando diretamente seus subordinados. Isso acaba gerando uma redução dos talentos dentro de uma organização e pela questão a longo prazo a maioria dos indivíduos prósperos e habilidosos de uma organização não se estabelecem na mesma por muito tempo, sendo o líder narcisista o que os impedem de obter esse crescimento e aproveitar também de suas habilidades para fazer com que aquela pessoa tenha um desenvolvimento ainda maior e o possibilite prestar maior auxílio em atividades importantes da instituição em que está.

Outro ponto muito interessante abordado por Silva (2021), é o fato de que empresas onde a harmonização e união de sua matriz diretiva são positivas e concentradas gera maior sucesso em suas decisões, principalmente a longo prazo, pois através de suas relações conseguem suprir necessidades em que falta um no outro, trazendo para o contexto do CEO com transtorno de personalidade narcisista, ele desvincula essa união administrativa e conselheira da organização e suas decisões geram um problema de administração, pois não se tem uma aceitação das outras partes da empresa.

O narcisismo pode influenciar diretamente em relações de assédio dentro do trabalho por conta de suas características da personalidade atuarem de forma não empática pois possibilitam que o sujeito não sinta o quanto prejudicial são suas atitudes perante outra pessoa e como isso afeta o psicológico de outro indivíduo. Diante disso Timotéo (2015), explica que o líder narcisista tem uma posição dentro de uma organização que o possibilita ter mais facilidade para agir como assediador, pois geralmente a vítima não fala ou não faz nenhum tipo de denúncia pelo fato de seu superior hierarquicamente estar lhe assediando, gerando medo e perigo caso o assediado venha a fazer alguma denúncia ou expor à público. A posição hierárquica do narcisista dentro da empresa é de extrema importância para que ele consiga usar suas habilidades, pois quanto mais poder mais perigoso se torna.

Geralmente o tipo de assédio moral dentro das empresas se tratando de pessoas com transtorno de personalidade narcisista é o vertical, que se trata do superior para subordinado, mas também pode ocorrer o assédio horizontal, de subordinado para subordinado. O narcisista irá fazer o assédio moral horizontal quando observa alguma possibilidade de engajamento próprio dentro da empresa que irá beneficia-lo de forma em que não importe o que acontecerá ao outro sujeito e isso acaba se tornando uma questão grave dentro de organizações, pois dessa forma vários talentos se perdem ao longo do caminho. (RADEMANN E SILVA, 2020).

Silva entende que a admiração por grandes líderes pode gerar um desconforto ao saber que são indivíduos fortemente narcisistas e segundo ele:

Aqueles indivíduos que costumamos admirar como líderes também podem ser extremamente narcisistas. O que vemos inicialmente como visionário, autoconfiante, obstinado, charmoso e desafiador pode – no extremo – ser autoritário, arrogante, explorador, impulsivo e agressivo. Acaso não sejamos capazes de entender tais diferenças, podemos acabar por colocar em risco a continuidade de companhias. (SILVA,2021, p. 21).

4.3 Importância da gestão narcisista

É necessário ressaltar que houveram nomes importantes para o crescimento e evolução da humanidade que tiveram traços altos de narcisismo, como Steve Jobs fundador da Apple, Donald Trump ex-presidente dos Estados Unidos, Travis Kalanik fundador do Uber e isso leva o pensamento de que o narcisismo em uma normalidade é de fato importante para o crescimento e inovação de ideias afim de enfrentar e lidar com situações que podem ser desastrosas. A grande questão é como gerir líderes que são fortemente narcisistas, pois na maioria dos exemplos foram pessoas em que muitos têm admiração, porém suas relações pessoais também foram limitas e conturbadas. (SILVA, 2021).

A partir de Silva (2021), é possível observar com estudos feitos de líderes de grandes nações, a volta de governos com indivíduos mais repressivos, autoritários e ordenados nas decisões, temos como exemplo a China comunica de Wang (2016), Donald Trump nos Estados Unidos (2016),

Narendra Modi na Índia (2014). Curioso o fato desses gestores surgirem em momentos em que o país está abaixo e necessita de medidas mais repulsivas e incisivas, onde com governos menos egocêntricos não é possível tomar essas medidas e indivíduos mais autoritários geralmente são narcisistas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve como consequência analisar os meios operantes do gestor com transtorno de personalidade narcisista e procurar formas de identificar as problemáticas que ocorrem dentro do ambiente organizacional com esse tipo de personalidade em uma posição de liderança.

A partir do que foi analisado é possível observar que o indivíduo narcisista geralmente traz grandes problemas para a empresa em que está atuando, principalmente pela maneira em que se relaciona com as outras pessoas, e isso acaba ficando mais drástico quando há uma posição de hierarquia, pois quanto mais o poder do narcisista aumenta, fica mais fácil de organizar e manipular as informações para o que lhe convém.

A caracterização do indivíduo narcisista se torna essencial para o estudo de seus comportamentos e características. A partir do DSM-V foi possível observar que a grandiosidade, falta de empatia, excesso de confiança, alto poder são peças únicas que formam a pessoa com transtorno de personalidade narcisista e são pertinentes para uma maneira de compreender como esse indivíduo toma suas atitudes perante suas relações pessoais, principalmente estando em um ambiente corporativo. Identificar um gestor com personalidade narcisista é apenas feito na prática, interpretando e unificando suas características.

Apesar de existir vários tipos de líderes narcisistas destrutivos, o resultado final é o mesmo, sempre procuram maior poder e estar em evidência passando por cima de outras ideologias e questões relacionadas a outros indivíduos.

O fato de existirem dois lados da personalidade narcisista é real, pois grande maioria de gestores possuem traços de narcisismo instaurados em sua integridade por ser necessário para as tomadas de decisão e imposição em alguns momentos em acreditar no que acha que é certo naquele instante, porém quando esse traço chega a ficar de forma ampliada se torna perigoso.

As atitudes do narcisista destrutivo impactam diretamente na relação com os integrantes e nos resultados da empresa, se o CEO de uma organização possui traços considerados normais para atuar como líder isso será de extrema vantagem para seu sucesso e também de sua empresa, porém quando acaba se tornando algo mais dominante e que o indivíduo não consegue se dar conta do sentimento do outro e não percebe que suas atitudes estão influenciando outras pessoas de forma negativa e os afastando de uma progressão e desenvolvimento, se perde gradativamente a força de alavancar resultados positivos para a empresa.

Por fim é importante considerar que as decisões e comportamentos da liderança narcisistas influenciam diretamente no rumo em que a empresa irá tomar e na vida de todos que se relacionam com esse determinado indivíduo, tirando oportunidades de crescimento profissional e pessoal, afetando a empresa, as pessoas e a sociedade como um todo.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. (2014). **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5** (5a ed.; M. I. C. Nascimento, Trad.). Porto Alegre, RS: Artmed.

BASSANI, Priscila Paolla Peyrot. Narcisismo patológico e relações de poder: contribuições a partir da teoria do apego. **Repositório Institucional da Universidade de Caxias do Sul**. Caxias do Sul, Abril. 2019 . Disponível: https://repositorio.ucs.br/xmlui/handle/11338/5991?locale-attribute=pt_BR

ARAUJO, Maria das Graças. Considerações sobre o narcisismo. **Estud. psicanal.**, Belo Horizonte , n. 34, p. 79-82, dez. 2010 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-34372010000200011&lng=pt&nrm=iso>.

ARAÚJO, V. C. et al.. CEO narcissism and corporate tax avoidance, . **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 32, n. 85, p. 80–94, jan. 2021.

Acesso disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rcf/a/DtckJrpXjzRy4jQd64Vyqps/?format=html&lang=pt#>

DE VRIES, Manfred F. R. Kets: MILLER, Danny. Narcisismo e liderança: uma perspectiva de relações de objetos. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, 30 (3): 5-16, Jul-Set, 1990. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rae/a/7GJT9DGWwwSptCV6vhVXNsf/>

GIL, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social ,**Editora Atlas**, São Paulo, 2008

LUBIT, Roy. O impacto dos gestores narcisistas nas organizações. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, 42 (3): 66-77, Jul-Set, 2002.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rae/a/C9zncnNFYvyYKyF7QgfNmfp/?format=pdf>

MARTINS, L. M.. A natureza histórico-social da personalidade. **Cadernos CEDES**, v. 24, n. 62, p. 82–99, abr. 2004. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/ccedes/a/Xj7t9S4VCrjyHcrw5xmydPc/#>

OLIVEIRA, Lana Cristina de; OLIVEIRA, Macsuel Miranda de. Narcisismo e Liderança em um Ambiente Organizacional Simulado. **REVISTA LAGOS**, [S. l.], v. 8, n. 1, 2017. DOI: 10.20401/lagos.8.1.263. Disponível em:

<https://www.lagos.vr.uff.br/index.php/lagos/article/view/263>. Acesso em: 23 set. 2023.

RADEMANN, M.A; SILVA, D.Z.R. Danos morais indenizáveis decorrentes do abalo psicológico no ambiente de trabalho: Chefe narcisista destrutivo X Empregado; **Revista Destaques Acadêmicos**, Lajeado, v. 12, n. 2, 2020.

Disponível em:

<http://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/article/view/2311>

SILVA, Izabella Brito; NAKANO, Tatiana de Cássia. Modelo dos cinco grandes fatores da personalidade: análise de pesquisas. **Aval. psicol.**, Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 51-62, abr. 2011. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-04712011000100006&lng=pt&nrm=iso>.

RAE – Revista de Administração de Empresas. Jul./Set. 2002 São Paulo, v. 422 · n. 3 · p. 66-77. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rae/a/C9zncnNFYvyYKyF7QgfNmFP/?format=pdf&lang=pt>

SILVA, W.M.D. Personalidade Narcisista e Decisões Corporativas.

Fundação Getúlio Vargas Escola de Administração de Empresas de São Paulo, São Paulo, Maio 2021 Disponível em: https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/arquivos/cp_3_wesley_narcisismo.pdf

SOARES, Carem Rocha; GOULART, Íris Barbosa. Identificando Elementos Característicos do Narcisismo nos Profissionais de uma Organização do Trabalho. **Revista Gestão & Tecnologia**, [S.l.], v. 10, n. 2, p. 1-18, out. 2010.

ISSN 2177-6652. Disponível em:

<<http://revistagt.fpl.emnuvens.com.br/get/article/view/80>>. Acesso em: 23 set. 2023. doi:<https://doi.org/10.20397/2177-6652/2010.v10i2.80>.

TIMÓTEO, Gabrielle Louise Soares. Narcisismo e assédio moral no trabalho. 2015. Tese (Doutorado em Direito do Trabalho) – **Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo**, São Paulo, 2015. Disponível em:

<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2138/tde-17122015-084526/pt-br.php>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de

fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação. nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil